

УДК:636.22

**ИМПОРТ ҚИЛИНГАН ҚОРА-ОЛА ГОЛШТИН ЗОТЛИ ЯХШИЛОВЧИ
БУҚАЛАРДАН ТАНЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФойДАЛАНИШДА
ПОДАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

М.Х.Досмухамедова, к.х.ф.д., профессор

Ш.С.Мамталиев, мустақил тадқиқотчи

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358281>

Аннотация. Ушбу мақолада қора-ола зотли қорамолларни подаларини такомиллаштиришда, қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқаларни танлаш ва улардан сунъий уруғлантиришда самарали фойдаланиш бўйича маълумотлар келтирилди.

Калим сўзлар: Қора-ола ва голштин зотли моллар, яхшиловчи буқалар, чатиштириш, сунъий уруғлантириш, подани такомиллаштириш.

Abstract. In the state-of-the-art system of the Chernysh-Pestrogo scooter, by the transfer of bulkheads of the Holstein Steamer and effective in the use of screwdrivers in the system.

Keywords: Cattle and Holstein cattle, breeding bulls, cross-breeding, artificial insemination, improvement of herd.

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки, республикада сут, сут-гўшт йўналишидаги зотли қорамоллар 1930 йилдан бошлаб урчитилиб келинган ва улар турли вилоятлар ҳудудларида мослаштирилиб, районлаштирилган. Республикада урчитилаётган қорамолларнинг асосий қисмини қора-ола зоти ташкил этиб, қорамолчилиқнинг наслчилик базасини ташкил этишда асосий манба бўлиб ҳисобланади. Барча сигирларни сунъий уруғлантириш ва унда яхшиловчи зотли буқалардан самарали фойдаланиш ўз ечимини кутмоқда. Бу борада қора-ола голштин зотли яхшиловчи буқалардан фойдаланиш ва қора-ола зотли моллар подаларини такомиллаштириш омилларига эътибор бериш сут қорамолчилигида алоҳида аҳамиятга эга [1; 2; 3].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотлар манбаи бўлиб, сунъий уруғлантириш тизими “Ўзнаслчилик” давлат корхонасида қора-ола голштин зотли яхшиловчи ва яхшиловчи лидер буқаларни танлаш, улар билан қора-ола зотли сигирларни чатиштириш омиллари қўлланилди. Тадқиқотларда зоотехния селекциясида қабул қилинган танлаш ва саралаш усулларида фойдаланилди. Буқаларни генотиби ҳамда она аждодлари маҳсулдорлик индекси бўйича баҳолашдаги янги усуллар қўлланилди [7; 8; 9].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ишлари “Ўзнаслчилик” давлат корхонасида, қора-ола голштин зотли буқаларни импорт қилиниб, генотиби, турли индивидуал кўрсаткичлари бўйича бонитировка қилиниб, танлаб олинди. Яхшиловчи лидер ва яхшиловчи буқалар гуруҳлари шакллантирилди. Уларни шакллантириш аввало оталари генотиби, яъни ота авлодларини ўз тенгдошлари кўрсаткичларидан сут маҳсулдорлиги ва сифат кўрсаткичлар индекслари бўйича баҳоланди. Сўнгра она аждодлари маҳсулдорлик индекси бўйича шакллантирилди.

Импорт қилинган наслдор буқалар препотентлигини, яъни ўз ирсий хусусиятларини авлодига ўтказиш қобилятини башорат қилишда ота генотипини таҳлил қилиш ва улар устиворлигини аниқлаш селекция ишида ўз самарасини беради [5].

Яхшиловчи лидер буқалар ота аждодларининг барча сифат кўрсаткичлари бўйича яхшиловчи гуруҳ буқаларидан устиворликка эга. Жумладан, яхшиловчи лидер буқалар гуруҳида ота авлодларининг лактация даврида берган сут соғими ўз тенгдошлари кўрсаткичларидан 1185,3 кг устиворлик қилган бўлса, сут ёғи миқдори 58 кг ва сут оқсили 50,7 килограммга кўп [6].

Бу кўрсаткичлар яхшиловчи буқалар гуруҳида 859,8 кг, 28,4 ва 30,2 килограммга тенг. Сифат кўрсаткич индекслари биринчи гуруҳда тенгдошларига нисбатан 119,1-143,6 фоизга устунлик қилган бўлса, иккинчи гуруҳда 122,1-134,2 фоизга фарқланган. Ушбу икки категориядаги буқалар барчасининг оталари авлодининг сифати бўйича баҳоланган ва яхшиловчи категориясига мансубдир. Демак, импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқалар ота наслидан ўтган маълум препотентлик сифатларига эга. Шундай бўлса-да, улар Республика назорат хўжаликлар шароитида авлодининг сифати бўйича баҳоланиб борилади [1; 2; 10; 11].

Қора-ола голштин зотли яхшиловчи лидер буқалар гуруҳидаги “Урсел” ва “Урис” лақабли буқалар Дижон буқа тизимига хос бўлиб, унинг авлодлари ўз тенгдошларига нисбатан сутни 1361 килограммга, сут ёғини 56 кг ва сут оқсилини 54 килограммга кўп берган. Маҳсулдорлик индекси 146%, наслдорлик индекси 137 ва экстерьер индекси 129 фоизни ташкил этган. “Бсардо” буқа тизимига хос бўлган “Урса” DE0122657353 ва “Уриел” DE0122657319 буқалари ҳам юқори наслдорлик ва маҳсулдорлик сифатлари билан характерланади.

Тажрибадаги 16 та қора-ола голштин зотли импорт қилинган буқаларни она аждодлари маҳсулдорлик индекси бўйича икки категорияга ажратдик. Нисбатан сермахсул она аждодларидан олинган буқалар яхшиловчи лидер буқалар гуруҳига ўтказилган бўлса, ундан пастроқ категориядагилар яхшиловчи буқалар гуруҳини ташкил этди. Улар наслдор ва сермахсул она аждодларидан келиб чиққанлиги аниқланди.

Икки наслдорлик гуруҳига бўлинган буқалар юқори маҳсулдорли сигирлардан олинган. Биринчи гуруҳдаги буқалар она аждодларининг сут соғими ўртача 1245,8 кг, ёғ миқдори 3,87%, оқсил миқдори 3,36%, сут ёғи миқдори 482,2 кг ва сут оқсил миқдори 418,2 кг бўлса, иккинчи яхшиловчи гуруҳ буқаларида тегишлича 1158,4 кг, 3,69%, 2,25%, 427,3 кг ва 376,3 килограммга тўғри келган. Демак, импорт қилинган буқалар авлодининг сифати бўйича баҳоланган яхшиловчи буқалар билан сермахсул бўлган сигирларни индивидуал саралаш усулида олинган. Она аждодларининг маҳсулдорлик ирсиятлари ҳам олинган янги авлодлар маҳсулдорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Шу боис ҳам импорт қилинган қора-ола голштин зотли буқаларни сунъий уруғлантириш тизимида фойдаланиш ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади, қора-ола зотли подаларнинг такомиллашиши жадаллашади.

Хулосалар: 1. Қора-ола зотли голштин генотипли сигирларни уруғлантиришда яхшиловчи буқалардан кенг фойдаланиш, уларни оталари генотипи бўйича танлаш ва саралаш услубларини жорий этиш.

2. Сунъий уруғлантириш тизимини такомиллаштириш, аҳолининг шахсий ёрдамчи, дехқон ва фермер хўжаликларидан урчитилаётган барча қора-ола зотли сигир ва таналарни қора-ола голштин зоти билан режали саралаш ишларини кенгайтириш.

REFERENCES

1. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария, №3, 2008, Б. 30-31.
2. Досмухамедова М.Х. Создание групп продуктивного скота, совершенствование стада и ресурсосберегающей технологии в дехканских и фермерских хозяйствах. Автореферат дисс...докт.с.-х.наук.-Ташкент, 2016, -62 с.
3. Носиров У.Н., ва бошқалар. Ўзбекистонда чорвачиликнинг ҳолати ва жадал ривожлантириш омиллари. // Ж. Зооветеринария. 2017. №11.
4. Носиров У.Н., Мақсудов И., Досмухамедова М.Х. Ўзбекистонда қорамолчилиқни ривожлантириш омиллари.// Ўқув қўлланма. SML-ASIA. 2011. 195 б.
5. Попов Н.А., и др. Генетические основы формирования племенного стада красно-степной породы ООО «Ераловское». // Молочное и мясное скотоводство. 2014, №3, С. 7-10.
6. Сакса Е.И. Реализация генетического потенциала голштинского скота при создании высококачественного стада ЗАО «ПЗ Рабителицы». // Молочное и мясное скотоводства. №3. 2019. С. 21-24
7. Dosmukhamedova M.Kh., and others. Selection of imported black-motley bulls - improvers of holstein breed and their efficient usage in improvement of black-motley strain herds / EPRA International Journal of Research Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. Volume: 4, Issue:5, May 2019. P.97-99.
8. Mamatkulov O.E., and others. Selection of imported bulls of red-motley holstein and angler breeds, and also red strain of dairy direction herds' improvement in the artificial insemination system / International journal for innovative research in multidisciplinary field. Volume-5, Issue-5, May-2019. P.205-207.
9. Mamatkulov O.E., Dosmukhamedova M.Kh. Selection of red motley holstein bulls by genotype and their extensive use in breeding / EPRA International Journal of Published By :EPRA Publishing CC License Multidisciplinary Research SJIF Impact Factor :7.032 ISI I.F. Value : 1.188 DOI : 10.36713/epra2013 Indexed By: ISSN (Online) : 2455 – 3662 Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 5 May 2020.
10. Bhakt M., Mohonty T.K. Raina V.S., Gurta A.K., Kharn H.M., Mahapetra R.K. Effect of and season on semen quality parameters in sahiwal bullis. // Trop Anim. Hedthprod. 2011. Vol 43. P. 1161-1168.
11. Nasirov T. Usmanov O. RSA Genetic in Uzbekistan. Die genetische Effizienz von RSA – Vchwarzbunton Kiihcn in Uzbekistan. RSA Magazin Rindersucht Verbond sacheen-anhart OG. Sammer, 2008, p. 34-35.